

РАЗВИВАТЬ МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Каримова Гавхар Шовкатжановна

Старший научный сотрудник Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Республики Узбекистан, кандидат химических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20666932>

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются вопросы развития методической компетентности будущих инженеров в области возобновляемых источников энергии. Особое внимание уделяется современным педагогическим подходам, цифровым технологиям обучения, практико-ориентированным методам подготовки специалистов, а также формированию профессиональных навыков в условиях энергетической трансформации общества. Раскрываются основные компоненты методической компетентности и пути их совершенствования в системе высшего технического образования.*

***Ключевые слова:** методическая компетентность, инженерное образование, возобновляемые источники энергии, профессиональная подготовка, инновационные технологии, цифровое обучение, энергетика.*

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов становятся особенно актуальными. Традиционные образовательные подходы не всегда успевают за потребностями рынка, что приводит к разрыву между теорией и практикой. В связи с модернизацией образования в Республике Узбекистан осуществляется переход оценки результатов образования при помощи понятий «образованность» и «подготовленность», на понятия «компетенция» и «компетентность», и переход от «знаний и умений» к «способам деятельности». Цели образования стали соотноситься с формированием ключевых компетенций на основе реализации компетентностного подхода.

Компетентность – это способность успешно применять свои знания, умения и практический опыт для решения задач в определенной области.

Огромное внимание сегодня уделяется проблеме повышения качества образования и подготовки будущего инженера. Но становление профессиональной компетентности инженера связано с развитием у студентов методологической компетентности. Методическая компетентность инженера включает умение организовывать профессиональную деятельность, применять инновационные образовательные и производственные технологии, анализировать технические процессы и принимать оптимальные инженерные решения.

В современную эпоху конкуренции сложно представить развитие любой отрасли без научных достижений и их успешного внедрения в производство. В настоящее время мировая наука и производственные процессы выходят на новый уровень. Понимая это, страны уделяют особое внимание развитию науки, используя ее для улучшения

производственных отраслей, включая промышленность, что привлекает значительные инвестиции и ресурсы в данный сектор.

Инженер использует имеющиеся научные знания и практический опыт для решения какой-либо задачи на различных этапах жизненного цикла изделия. Основными направлениями инженерной деятельности являются прикладные исследования, планирование, изобретение, проектирование, конструирование, разработка технологии изготовления, подготовка документации, производство, наладка, испытание, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, утилизация машин, систем, конструкций, устройств и материалов.

Развитие методической компетентности инженеров по ВИЭ включает формирование навыков проектирования, эксплуатации солнечных/ветровых установок и использования системного подхода к энергообеспечению. Методология подготовки базируется на изучении ресурсов (Солнце, ветер, геотерма), создании нормативной базы и моделировании энергетических объектов для устойчивого развития.

Методическая компетентность представляет собой совокупность знаний, умений, навыков и профессиональных качеств, необходимых для эффективной организации инженерной деятельности. Для будущих инженеров по возобновляемым источникам энергии данная компетентность включает:

- владение современными технологиями альтернативной энергетики; способность анализировать энергетические системы;
- умение использовать цифровые платформы и программное обеспечение;
- навыки проектирования солнечных, ветровых и гибридных энергетических установок;
- применение инновационных методов обучения и исследования.

Методическая компетентность формируется в процессе интеграции теоретического обучения, лабораторных исследований и производственной практики.

Ключевые аспекты методической компетентности инженеров по ВИЭ:

Технические навыки: в области ВИЭ включают проектирование, моделирование и внедрение солнечных (ФЭП, коллекторы), ветровых (ВЭУ), геотермальных и гидроэлектростанций. Включает расчет нагрузок, интеграцию в сеть, использование систем хранения энергии, а также оценку экологического воздействия и экономической эффективности проектов.

Методологические основы: Изучение принципов получения энергии, оценка ресурсов с учетом пространственно-временной изменчивости, применение экологических и экономических моделей.

Экологическая ответственность: Формирование культуры устойчивого развития и создания «зеленых» технологий.

Инновационный подход: Управление системами возобновляемой энергии, разработка автоматизированных систем, автономного энергоснабжения.

Нормативно-правовая база: Знание требований к использованию и стимулированию применения ВИЭ.

Под методологической компетентностью будущих инженеров будем понимать системно-целостную общеучебную подготовленность и способности студентов по овладению определенным уровнем образованности: приобретенные знания, сформированные на базе этих знаний умения, опыт деятельности, личностные качества и

профессионально-методологическое саморазвитие. Методологическая компетентность рассматривается в качестве интегральной формы осмысления предпосылок средств и методов рациональной оптимизации познавательной, преобразовательной и коммуникативной деятельности студентов.

Методологическая компетентность включает методологические знания, творческие способности, исследовательские умения и навыки, внутреннюю мотивацию к учебной и научно-исследовательской деятельности. Методологическая компетентность выявляет, соответствуют ли знания, умения, навыки и опыт деятельности будущего инженера, его мировоззренческой позиции, психологическим качествам личности и способности к продуцированию нового знания для решения профессиональных задач. Уровень владения будущим инженером методологической компетентностью, определяется такими умениями, как видение проблемы и соотношение своих теоретических знаний с ней, умение выдвигать гипотезу и представлять возможные пути ее реализации, предвидеть трудности и готовность к поиску новых вариантов их решения, умение самокритично оценивать достигнутые результаты.

Основным признаком сформированности методологической компетентности у выпускников УВО выступают желание и умение использовать научные знания при анализе и совершенствовании профессиональной деятельности. А для этого необходимо владеть исследовательскими методами, принять как лично значимую позицию инженера-исследователя, а также иметь опыт в проведении исследований. Исследовательская культура инженера выступает условием формирования его методологической компетентности. Именно поэтому возрастает интерес к исследовательской деятельности как средству развития творческих сил и приобретению профессионализма.

Возможности данного вида работы раскрываются как в процессе обучения, так и при самостоятельной работе. Студенты во время занятий исследовательской деятельностью ищут новые способы поиска информации, новые методы изучения и обработки найденного материала, новые подходы к представлению результатов. Стараются предъявить свои исследования в оригинальной форме, используя различные инновационные технологии, что говорит о включении в исследовательский процесс их творческого потенциала.

Методологическая компетентность тесно связана с методологическим сознанием и методологическим мышлением и отражает индивидуальный уровень сознания студента, его деятельную сторону, которая формируется при решении учебно-производственных задач. Методологическая компетентность имеет компонентно-критериальную структуру, включающую когнитивный, мотивационный, деятельностно-практический компоненты.

Поскольку профессиональная компетентность инженера характеризуется лично-гуманистической ориентацией:

инженерно-профессиональным восприятием действительности;

инженерно-профессиональными умениями;

инженерно-профессиональным опытом деятельности и профессиональным творчеством, то ее формирование должно опираться на методологическую компетентность.

Следовательно, на наш взгляд, приобретение профессиональной компетентности инженером невозможно без становления у него методологической компетентности, так как профессиональная компетентность инженера – это сложный индивидуально психологический конструкт, в основе которого лежат интеграция опыта деятельности, теоретических знаний, практических умений и значимых личностных качеств, обуславливающих готовность инженера к актуальному воплощению профессиональной деятельности.

Таким образом, развитие методической компетентности будущих инженеров по возобновляемым источникам энергии является важнейшим условием подготовки конкурентоспособных специалистов. Современная система инженерного образования должна быть ориентирована на интеграцию инновационных технологий, практико-ориентированного обучения и исследовательской деятельности. Эффективное формирование методической компетентности способствует повышению качества профессиональной подготовки, развитию творческого потенциала студентов и успешной адаптации будущих инженеров к современным требованиям энергетической отрасли.

Список литературы

1. Булдык, Г. М., Кудрицкая Е.А. //Формирование профессиональной культуры студентов инженерных специальностей: монография// Г.М. Булдык, Е.А. Кудрицкая. – Минск: Белорусская государственная академия связи, 2022. – 106с.
2. Адольф В.А. //Профессиональная компетентность современного учителя: монография / В.А. Адольф. – Красноярск: КГУ, 1998. – 310 с.
3. Зубков А.Л. //Развитие методической компетентности учителей в условиях модернизации общего образования. Автореф. канд. дисс. – М.,2001.
4. Хусаинова, Г.Р. //Метод портфолио для формирования ключевых компетенций будущих инженеров / Г.Р. Хусаинова, Д.Р. Гиниятуллина // Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – №60-1. – С. 366-369.
5. Ахтямов Э.К. //Становление и развитие инженерного образования и основных современных технологий // История и педагогика естествознания : журнал. — 2021. — № 3. Стр. 36-42. <https://doi.org/10.24412-2226-2296-2021-3-4-36-42>
6. Твайделл, Д. //Возобновляемые источники энергии / У.А. Тваделл. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 390 с.
7. Лунева, И.Г. //Природа методологической компетентности инженера и ее целостные свойства.// Известия ВГПУ. – 2009. - № 1. – С. 134 – 138.
8. Сазонова З.С., Чечеткина Н.В. //Развитие инженерного мышления – основа повышения качества образования: Учебное пособие . –М.: МАДИ (ГТУ), 2007. –195 с.
9. Алексеев С.В. //Современные технологии инженерного образования. – Москва: Высшая школа, 2022.
10. Иванов П.Н. //Возобновляемые источники энергии и перспективы их развития. – Санкт-Петербург, 2021.
11. Смирнова Л.А. //Методическая подготовка инженерных кадров. – Казань, 2020.